

INTELLEKTUAL TRANSPORT TIZIMINING HAYOTIMIZGA TA'SIRI**Choriyeva Malika Shuxrat qizi****Toshkent Davlat Transport Universiteti****05.08.06 – G'ildirakli va gusinitkali mashinalar va ulardan foydalanish yo'nalishi,****1-bosqich doktoranti****Telefon:+998952208858****maluolmaxoncha1838@gmail.com****<https://doi.org/10.5281/zenodo.8163836>**

Hozirgi kunda svetoforlarining betartib boshqaruvi, yo'lovchilarning yo'l qoidalariga yetarlicha amal qilmasliklari, piyodalar o'tish yo'lakchalaridan piyodalarning betartib harakatlanishi, transport vositalarining tez-tez to'xtab turishi oqibatida atrof-muhitning ifloslanishi, birdaniga o't oldirishi yoki to'xtab turish evaziga sodir bo'ladigan yo'l transport hodisalari va, tirbandlik kabi katta muammolar mavjud. XXI asrda yo'llarni zamonaviy texnologiyalar bilan jixozlab, aqlli shahar ko'rinishiga olib kelishga harakat qilayotgan mamlakatlar Intellektual Transport Tizimlari (ITT)dan unumli foydalanishga harakat qilinayotgan hisoblanadi. Intellektual Transport Tizimlari (ITT) bu yo'larning joriy holatidagi sharoitlarini aniqlash, mavjud muammolarni o'rganish va samarali yechim bera olish orqali ideal avtomobil oqimini optimallashtirish uchun yo'llar, transport vositalari va aloqa tizimlariga elektr boshqaruv va masofaviy boshqaruv kabi ilg'or texnologiyalarni qo'llaydigan tizim hisoblanadi.

Intellektual transport tizimi:ko'plab ma'lumotlar talab qiladigan ilovalar, ma'lumotlar hajmi, xilma xilligi, tezligi va qiymati jixatidan mumim ahamiyat kasb etadi.

Hozirga kelib, Intellektual transport tizimi tranportning barcha sohalarida keng ko'lamda qo'llanilib kelinmoqda. Yuqori tezlikda harakatlanish imkoniyati mavjud yo'llarda, metro va temir yo'l transportida ham ma'lumotlarni yuqori tezlikda o'tkazish, hududlarni aniqlash va ularni to'g'ri analiz qilish kabi vazifalari mavjud. Intellektual transport tizimining qo'llanilishi nafaqat yo'l tarmog'ining harakatlanish qobiliyatini balki yo'l harakati axborot xizmati darajasini oshirish hamda atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida turli xil qo'llash istiqbollari ega bo'lib, transport vositalari orqali havoga chiqayotgan zaharli gazlar miqdorini sezilarli darajada kamaytirish va energiya samaradorligini oshirish kabi.xususiyatiga ham ega hisoblanadi.

Aholining hayot tarzini yengillashtirishga yo'naltirilgan ilg'or transport axborot xizmati tizimini loyihalash va tuzish intellektual transport tizimining muhim ahamiyati va rivojlanish tendentsiyasidir. Intellektual transport tizimi tomonidan taqdim etiladigan aqlli transport axborot xizmatlarini ko'plab transport vositalari yoki boshqa transport sohalariga qaratilgan.

Hududlarda ketma-ket joylashgan ijtimoiy-iqtisodiy obyektlar atrofida joylashgan svetaforlar,kameralarda o'zgaruvchan tezlik chegarasi belgilari va yo'l harakati haqida ma'lumot xizmati tizimlari, shuningdek, yo'l harakati qoidalarini boshqarish tizimlari, yo'l harakati boshqaruvi ma'lumotlarini integratsiyalashgan xizmat ko'rsatish tizimlari va shahar transporti ilovalari uchun yo'l harakati ma'lumotlarini oshkor qilish tizimlarini yanada takomillashtirish tavsiya etiladi.

Aqlli transport tizimining amaliy qo'llanilishi sohasida, real vaqt rejimida shahar yoki yo'l harakati to'g'risidagi axborotni yetkazish intellektual transport axborot xizmatining asosiy ko'rsatkichidir. Boshqacha qilib aytganda, yo'lning holati haqidagi ma'lumotlar real vaqt

rejimida turli xil ma'lumotlarni ko'rsatish qurilmalari orqali namoyon qilinadi. Ushbu qurilmalar aksariyati umumiy va umumiy display qurilmalari va asosan quyidagilar LED display ekranlari, LCD display ekranlari, DLP display ekranlari, va boshqalar qo'llaniladi. (1-rasm).

DLP va LCD va LED display ekranlari haqida qisqacha tushunchalar:

LCD Suyuq kristall displeyni bildiradi. Bu mashq jihozlari kabi konsollar uchun keng tarqalgan texnologiya shakli bo'lib, proyeksiya va tasvirlash texnologiyasida yaxshi ishlaydi.

DLP raqamli nurni qayta ishlashni anglatadi. Bu tasvirni loyihalashda raqamli yondashuvni oladi va potensial muammoli suyuq kristalli texnologiyaga bo'lgan ehtiyojni yo'q qiladi.

1-rasm. DLP va LCD va LED display ekranlarining transport vositasida qo'llanilishi LED yorug'lik chiqaradigan diodni anglatadi. Biz buni proyeksiya tizimidan ko'ra yoritish tizimi sifatida yaxshiroq bilib olamiz, ko'plab maishiy va dekorativ chiroqlar lampalaridagi LEDlardan foydalanadi. O'rnatilayotgan va qo'llanilib kelinayotgan texnologiyaning rivojlanishi bilan, aqlli transport ma'lumotlarini ko'rsatish tizimi funksiyalarni kengaytirish

bilan multimedia texnologiyasi va tarmoqqa ulanish, keng qamrovli tizimga aylandi.

So'nggi paytlarda ushbu Intellektual Transport Tizimlariga sun'iy intellektning kiritilishi bilan u yanada samarali natija ko'rsatmoqda. Sun'iy intellekt va Intellektual Transport Tizimlari birgalikda qo'llanilgan yo'llarda avtotransport oqimini joriy holatini, aylanma ma'lumotlarini va boshqa holatlarini avtomatik ravishda aniqlaydi va uni yo'ldagi elektron belgilar, internet va mobil telefonlar orqali foydalanuvchilarga taqdim eta olish qobiliyati mavjud.

Bu kabi imkoniyatlardan foydalanishimiz uchun ijtimoiy- iqtisodiy obyektlar atrofidagi yo'llarni tartibga solishimiz va aholining yo'l harakati qoidalariga qat'iy amal qilishlarini ta'minlash maqsadida yuqoridagilar to'g'risida amali ishlar olib borilishini tavsiya qilamiz.

References:

1. Abduxamidov , S. (2023). SOLVING HYDRODYNAMIC EQUATIONS USING FINITE DIFFERENCE METHODS . International Conference on Science, Engineering & Technology, 1(1), 4–12. Retrieved from <https://aidlix.com/index.php/au/article/view/11>
2. Kaxarboyevich A. S., O'rozboyev M. T. Numerical Solutions of Hydrodynamic Equations //Web of Scholars: Multidimensional Research Journal. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 35-41.
3. www.google.uz